

HET MAB VÓÓR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

Op 6 juli 1931 verdedigde L. H. Belle aan de Nederlandsche Handelshoogeschool het geruchtmakende proefschrift inzake de grondslagen der accountancy. Nadien zou de tegenstelling tussen de door hem genoemde Rotterdamse of economisch-rationalistische - versus de Amsterdamse - of ethische school nog lange jaren aangescherpt worden en een voortdurende bron van discussie en/of ergernis zijn. In het december nummer keert Reder zich tegen het proefschrift en verklaart zich zeer behaaglijk te voelen in het gezelschap van de voorvechters van die Amsterdamse school. Hij werpt zich op als bestrijder van de in het proefschrift tot uitdrukking gebrachte beginselleer en als verdediger van de opvattingen welke Belle scherp had aangevallen. Belle's verwijt als zou de Amsterdamse school niet economisch-rationalistisch zijn snijdt geen hout maar ook daar zal nog jaren lang over worden gediscussieerd. „Gebruik maken van” of „steunen op” de maatregelen van interne controle, dat was een gerecht dat tot ver in de vijftiger jaren op weinig examentafels ontbrak.

Mevrouw Mey-Koning krijgt eindelijk de kans om haar artikel van november vorig jaar over de internationale conferentie voor budgetcontrole af te sluiten. In het bijzonder voor de bedrijfseconoom met historische interesse is het een opstel om van te smullen.

Waarom in november nog een zestalig handelswoordenboek werd besproken zal wel altijd een raadsel blijven, maar mij trof de zinsnede dat men een kloek, groot formaat boek van bijna 900 bladzijden ontvangt „in deftigen” band voor *f* 12,50. Toevalligerwijze bezit ik ook een exemplaar dat ik veelvuldig gebruikte, het is een dijk van een boek; alleen, ik kocht het in 1937 tegen de door de uitgever officieel herziene prijs van *f* 3,90. Een klein tijdbeeld, maar *f* 3,90 was toen heus niet niets, je kon er 26 dozen van 20 stuks redelijk goede sigaretten van een kwartje voor kopen in één van de vele „bokswinkels” of 78 korte trajecten op de Amsterdamse tram mee betalen.